

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20608503>

ISBN 978-9910-5283-0-9

**Специфика употребления прямых и косвенных каузативных конструкций в
корейском языке.**

Назарова Мохинур Эркиновна
Международный университет туризма
и культурного наследия «Шелковый путь»
mohinur.nazarova@univ-silkroad.uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности употребления каузативных конструкций в корейском языке на основе сопоставительного анализа речи носителями корейского языка и носителями узбекского языка, которые изучают корейский язык. Материалом исследования послужили данные анкетирования. Результаты показали, что узбекские обучающиеся испытывают трудности в разграничении прямой и косвенной каузативности и склонны чаще использовать синтаксические каузативные конструкции. Сделан вывод о необходимости более глубокого освещения семантических аспектов каузативности в процессе обучения корейскому языку.

ANNOTATION

This article analyzes the use of causative constructions in Korean by comparing native Korean speakers and Uzbek learners of Korean. Through a questionnaire-based experiment, the research aims to examine how three groups express direct and indirect causation. The findings reveal significant differences in the use of morphological and syntactic causatives, largely influenced by the learners' native language. The study highlights the importance of teaching not only the form but also the semantic nuances of causative constructions in Korean language education.

Ключевые слова: каузатив, корейский язык, узбекский язык, морфологический каузатив, синтаксический каузатив, прямая каузативность, косвенная каузативность.

Конечной целью усвоения второго или иностранного языка является достижение уровня, при котором обучающийся способен понимать и высказываться на уровне носителя языка. Для этого грамматика играет ключевую роль. В рамках грамматики каузатив является одной из наиболее значимых категорий, однако различия в способах выражения каузативности в разных языках могут служить серьёзным препятствием в процессе овладения языком. Это обусловлено тем, что в корейском языке каузативная система хорошо развита и характеризуется разнообразием форм и значений. В зависимости от способа выражения каузативности изменяется соотношение причины и результата события. Рассмотрим это на

примере глаголов «먹다» (есть) и «씻다» (мыть):

(1)

a. 엄마가 아기에게 밥을 먹인다.

Мать кормит ребёнка.

б. 엄마가 아이에게 밥을 먹게 한다.

Мать заставляет ребёнка есть.

(2)

a. 엄마가 아이를 씻겼다.

Мать помыла ребёнка.

б. 엄마가 아이를 씻게 했다.

Мать заставляет ребёнка мыться.

Все приведённые предложения являются каузативными, однако различаются по способу выражения в зависимости от намерения говорящего. Если мать непосредственно кормит ребёнка, корректным является предложение (1a). Если же ребёнок ест самостоятельно под воздействием матери, используется форма (1б). Аналогичное различие наблюдается и в примерах (2a) и (2б).

Таким образом, различие значений в предложениях (1a, 2a) и (1б, 2б) определяется степенью участия каузатора в действии. Формы (1a) и (2a) являются морфологическими каузативами, образованными с помощью суффиксов, и преимущественно выражают прямую каузативность. В свою очередь, формы (1б) и (2б), построенные с использованием конструкции «-게 하다», относятся к синтаксическим каузативам и выражают косвенную каузативность.

Помимо семантических различий, данные формы отличаются и по синтаксической структуре.

Следовательно, для достижения высокого уровня владения корейским языком обучающимся необходимо усваивать не только способы образования каузативных форм, но и их смысловые нюансы. Однако на практике преподавания корейского языка чаще всего внимание уделяется лишь формированию каузативных конструкций, тогда как их значение остаётся недостаточно объяснённым. Это можно считать одной из причин трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся при использовании каузативных конструкций.

Теоретические основы исследования.

Термин «causative» начал использоваться как грамматическое понятие с XVII века. С этого времени среди исследователей наблюдаются различные точки зрения на данное понятие, в связи с чем было проведено множество научных исследований. В корейском языкознании к числу репрезентативных работ, посвящённых каузативу, относятся исследования Чхве Хён Бэ (1991), Ким Сон Чжу (2003), Квон Чэ Иль (2012).¹

На основе различных научных подходов каузатив можно определить как ситуацию, в которой каузатор побуждает каузируемый субъект к выполнению определённого действия. Такая конструкция включает три обязательных элемента:

1. каузатор — инициатор причинного события;

¹ 최한배(1991), 김성주(2003), 권재일(2012)

2. каузируемый субъект — объект воздействия;

3. каузируемое действие — действие, выполняемое под влиянием каузатора.

В настоящем исследовании каузативными признаются только те предложения, которые содержат все три указанных компонента.

Согласно Бернард Комри (1989), в типологическом аспекте выделяются три типа каузативов: лексические, морфологические и синтаксические. Аналогичная классификация применяется и в корейской лингвистике (Чхве, 1971; Квон, 2012). Однако Ким (2003) дополнительно выделяет промежуточный тип каузатива с использованием формы «-ㅅ|ㄷ|ㄹ». В данном исследовании каузативные конструкции корейского языка классифицируются на лексические, морфологические и синтаксические.

Узбекский язык относится к тюркской языковой семье, в которой также выделяются лексические, морфологические и синтаксические каузативы. Однако в нормативной грамматике узбекского языка основное внимание уделяется именно морфологическим каузативам, тогда как остальные типы, как правило, не рассматриваются. Поэтому в рамках данного исследования подробно анализируется морфологический каузатив узбекского языка.

Как и в корейском языке, в узбекском языке морфологический каузатив образуется с помощью суффиксов. При этом выбор суффикса зависит от фонетических характеристик основы, что делает систему относительно регулярной. Особенностью узбекского языка является возможность присоединения нескольких каузативных суффиксов к одному глаголу, что усиливает значение каузативности и подчёркивает роль каузатора.

Морфологический каузатив узбекского языка

Суффикс	Пример
-dir, -tir	oldir, yozdir, chizdir, yondir
	toptir, aytir, bajartir, chaqirtir
-t, -tir	o`qit, ishlat, to`xtat
	toptir, aytir, bajartir, chaqirtir, o`qit, o`zgartir
-giz, -g`iz, -kiz, -kiz	yurgiz, ko`rgiz, turg`iz, ketkiz, yutqiz, tekkiz, tutqiz, turg`iz
-ir, -ar, -iz,	tushir, shoshir, ichir, uchir, qaytar, chiqar, oqiz, tegiz, tomiz
-gaz, -kaz, -qaz, -g`az	ko`rgaz, yetkaz, tutqaz, yurg`az

В узбекском языке в каузативных конструкциях возможно присоединение более одного каузативного суффикса к основе глагола. При последовательном добавлении каузативных суффиксов значение каузативности усиливается, а роль каузатора становится более выраженной. Количество каузативных суффиксов в глаголе соответствует числу каузаторов. Рассмотрим это на примере глагола *ichmoq* («пить»). Каузативные формы могут быть представлены как *ich – ichir – ichirtir*. Сначала к основе *ich*

присоединяется суффикс -ir, образуя форму ichir («заставить пить»). Затем к основе ichir добавляется второй каузативный суффикс -tir, в результате чего формируется форма ichirtir («заставить заставить пить»).

(3)

Sarvar, ukanga suvni ichir.

사르바르가 동생이 물을 마시게 한다.

(4)

Sarvar, (ukanga) suvni ichirtir.

사르바르가 동생이 물을 마시게 하게 한다.

В корейском языке различие между прямой и косвенной каузативностью, как правило, рассматривается через сопоставление двух форм — краткой и развернутой. Однако мнения исследователей по данному вопросу существенно расходятся. Так, Ко Ён Гын и Ку Бон Гван(2009) утверждают, что если каузатор непосредственно участвует в каузируемом событии, то такая конструкция является прямой каузативной, тогда как в случае отсутствия прямого участия и наличия лишь косвенного воздействия речь идет о косвенной каузативной конструкции. Кроме того, они отмечают, что краткая форма каузатива может выражать как прямое, так и косвенное значение, тогда как развернутая форма передает исключительно косвенную каузативность.

Ким Ми Хе(2010), опираясь на противопоставление краткой и развернутой форм, исследовала различия в понимании каузативных конструкций между японскими изучающими корейский язык и носителями корейского языка. В качестве теоретической основы исследования было принято положение о том, что краткая форма каузатива выражает прямое значение, а развернутая форма — косвенное.

В свою очередь, Пэ Хе Ён(2012), анализируя краткие и развернутые каузативные конструкции с точки зрения синтаксической структуры, отмечает, что при интерпретации степени участия каузируемого субъекта нельзя однозначно определять значение как прямое или косвенное. В связи с этим исследователь предлагает рассматривать каузативное событие и каузируемое событие отдельно при интерпретации значения каузативной конструкции.

С другой стороны, в узбекском языке в нормативной грамматике представлена лишь одна форма каузатива — морфологическая, которая может выражать такие значения, как контроль и разрешение. Таким образом, степень участия каузатора в каузируемом событии определяется исключительно на основе контекста. Это порождает вопрос о том, каким образом узбекские учащиеся, изучающие корейский язык воспринимают различие между прямой и косвенной каузативностью и каким образом они выражают эти значения в устной речи.

Методология исследования.

В настоящем исследовании испытуемые были разделены на три группы. В первую группу вошли мужчины и женщины, обучающиеся в университетах Сеула. Причины включения носителей корейского языка в качестве экспериментальной группы заключаются в следующем. Как показывают предыдущие исследования, посвященные прямой и косвенной каузативности, мнения учёных расходятся: одни считают, что краткая форма каузатива выражает прямое значение, а развернутая — косвенное, тогда как другие утверждают, что краткая форма может передавать как прямое, так и косвенное значение, в то время как развернутая форма выражает исключительно косвенную каузативность. В конечном счёте, в устной речи важнейшим является то, какое значение говорящий вкладывает в высказывание. В связи с этим

представляется необходимым рассмотреть, как носители корейского языка воспринимают значение каузативных конструкций. Кроме того, некоторые каузативные предложения могут обладать двусмысленностью, поэтому важно проанализировать, каким образом носители языка интерпретируют и продуцируют такие конструкции.

В системе преподавания корейского языка тема каузативности включена в список грамматических тем среднего уровня, а каузативная конструкция «-게 하-» обычно изучается на уровне не ниже среднего. В связи с этим вторую группу составили студенты 2–4 курсов факультетов корейского языка двух университетов Узбекистана.

В узбекском языке морфологический каузатив широко используется, вследствие чего одна каузативная форма может выражать разнообразные значения. Поэтому в рамках исследования ставится задача определить, используют ли носители узбекского языка исключительно морфологический каузатив для выражения прямого и косвенного значения, либо возможны и другие способы выражения. Кроме того, для выявления влияния родного языка на процесс усвоения корейского языка была отобрана группа носителей узбекского языка той же возрастной категории.

Эксперимент проводился в форме анкетирования и включал 15 ситуаций, связанных с продуцированием каузативных конструкций. На первом этапе был проанализирован лексический минимум для изучающих корейский язык, разработанный Национальным институтом корейского языка, на основе которого были отобраны наиболее употребительные глаголы. Далее были рассмотрены учебные материалы, используемые в учебных заведениях, участвующих в исследовании, включая пособия «외국인을 위한 한국어 문법», «서울대 한국어» и «경희 한국어», в части, посвящённой каузативным конструкциям.

Пример вопросов анкетирования

상황

Vaziyat

1.

영희와 철수는 친한 친구 사이다. 영희는 3년 전에 미국으로 유학을 갔다. 철수는 영희의 생일을 축하해 주고 싶어서 영희에게 선물과 편지를 보냈다. 영희는 그 편지를 읽고 큰 감동을 받아 울었다.

단어: 철수, 영희, 울다

Youngheeni va Cheolsu yaqin do'stlar. Younghe 3 yil oldin AQShga o'qishga ketgan. Cheolsu Youngheeni tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun, unga sovg'a va xat yubordi. Younghee xatni o'qib, juda ta'sirlanib, yig'lab yubordi.

Результаты.

Собранные данные были систематизированы следующим образом. Путём сопоставления ответов носителей корейского языка и узбекских изучающих корейский язык были выявлены различия, а также предпринята попытка объяснить их причины на основе данных, полученных от носителей узбекского языка.

Сопоставительный анализ ответов в зависимости от типа каузативных конструкций

Каузативные конструкции, созданные участниками опроса, были проанализированы с точки зрения использования морфологического и синтаксического каузатива, а также с точки зрения выражения прямого и косвенного значения. Кроме того, ответы каждой группы были классифицированы по следующим категориям: случаи использования морфологического каузатива, случаи использования синтаксического каузатива и случаи отсутствия каузативного выражения. После этого ответы каждой группы были распределены в соответствии с указанными критериями, и каузативные конструкции были проанализированы отдельно для каждого глагола. Результаты сравнительного анализа показали, что наиболее существенное различие между носителями корейского языка и узбекскими учащимися, изучающими корейский язык заключается в том, что последние, не в полной мере понимая различие между прямой и косвенной каузативностью, значительно чаще используют синтаксические каузативные конструкции. В частности, у носителей корейского языка было зафиксировано 122 случая использования синтаксического каузатива и 166 случаев использования морфологического каузатива. В то же время у узбекских изучающих корейский язык было выявлено 164 случая использования синтаксического каузатива и 97 — морфологического. Иными словами, узбекские обучающиеся примерно в 1,5 раза чаще используют

конструкцию «-게 하-» для выражения каузативности.

В ходе исследования было установлено, что узбекские изучающие корейский язык испытывают трудности в разграничении прямой и косвенной каузативности и склонны к избыточному использованию синтаксических конструкций. Это указывает на необходимость совершенствования методики преподавания, в частности — усиления внимания к семантическим аспектам каузативности.

Список использованной литературы

1. Dixon(2012) 「Basic Linguistic Theory 3
2. Donna, Burhan(2010), 「한국어 인도네시아어의 사동법 대조 연구」, 이화여자대학교 석사학위 논문.
3. Jumayeva Feruza(2019), 「Fel nisbatlarini oqitish usullari」, 지자흐 사범대학교 박사학위논문
4. Sh.Shoabdurahmonov 외(1980), 「Hozirgi uzbek adabiy tili」
5. U. Tursunov 외(1992), 「Hozirgi uzbek adabiy tili」
6. Yang Hongyue(2023), 「한·중 사동문의 통사적인 대조 연구: 한국어 형태적 사동문과 중국어 '把', '给' 사동문을 중심으로」, 경희대학교 석사학위논문.
7. 가파로바 말로하(2017), 「한국어와 우즈베크어 관용어 대조 연구: '머리'와 '얼굴' 관련 신체 관용어를 중심으로」, 성균관대학교 석사학위 논문.
8. 경희한국어 교재편찬위원회(2020), 「경희 한국어 3」, 경희대학교출판문화원
9. 고영근·구본관(2009), 「우리말 문법론」, 경기:집문당
10. 광연(2012), 「한·중 사동문 대조 연구, -어휘 사동을 중심으로-」, 부산대학교 석사학위 논문.
11. 국립국어원(2005), 「외국인을 위한 한국어 문법 1」, 체계 편.서울:커뮤니케이션북스.
12. 권재일(2012), 「한국어 문법론」, 서울 대학교 출판 문화원
13. 김미혜(2010), 「일본인 한국어 학습자의 사동문 습득 연구, -장·단형 사동문에 대한 생산과 이해를 중심으로-」, 이화여자대학교 석사학위 논문.
14. 김성주(2003), 「한국어의 사동」, 서울:한국문화사.
15. 김성주(2019), 「한국어와 베트남어의 사동문 대조 연구」, 영주어문 41, 영주어문학회, 57-81.
16. 김성주(2019), 「한국어와 튀르키예어의 사동 범주 대조 연구(1)」, 國際言語文學 54, 145-172
17. 김유신(2012), 「국어 사동문에 나타난 사동 행위의 직·간접성 -사동문의 논항 구조와 사건 구조를 중심으로-」, 우리말연구 30, 111-143
18. 김형복과 김문기(2011), 「한국어 문법 ‘-게 하다’와 ‘-도록 하다’의 교수·학습 방안」, 우리말학회 29, 345-366.

19. 동정정(2022), 「한·중 사동문의 대조 연구: 한국어 ‘-게 하다’ 사동문과 중국어 ‘使’자 사동문을 중심으로」, 서울시립대학교 석사학위논문.

20. 라바노예브 자블론(2019) 「한 국 어 와 우즈베크어의 호칭어·지치어 비교 연구」, 중부대학교 석사학위논문.